

Traemos para ti WORLDJ1, la mejor web para hacer una consulta sobre programas de intercambio cultural y prácticas remuneradas en EEUU

Ve a trabajar a Estados Unidos y vivir el verano de tus Sueños "Programa Summer Work Travel". Retornar al lugar de origen en verano está muy bien, resulta muy seguro estar ahí con los con la familia. Pero si quieres vivir una aventura, obtener ingresos, perfeccionar tu inglés y viajar durante el verano por Estados Unidos, despídete del pueblo y lee atentamente a aquello que te explicaremos seguidamente sobre qué es el programa Summer Work and Travel (SWT). Descubre [programa Summer Work Travel](#)

, una web para informarse sobre prácticas remuneradas en Estados Unidos.

¿Qué es el Summer Work and Travel (SWT)?

El programa Summer Work and Travel es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos que facilita a estudiantes universitarios de diferentes partes del mundo pasar sus vacaciones de verano en Estados Unidos mientras están empleados y recorren el territorio. Ya sea te encuentres buscando una vivencia singular para tu curriculum vitae, quieras perfeccionar tu inglés o simplemente desees vivir una aventura inolvidable, este plan es para ti.

¿Qué personas pueden participar?

Si tienes entre 18 y 29 años, eres alumno universitario o alumno de grado superior de FP, y dispones con al menos un nivel de inglés pre-intermedio, eres elegible para intervenir.

¿Cómo funciona el plan? ¿les va a costar dinero a mis padres?

Pues verás, lo mejor del SWT es que te brinda una experiencia "hazlo tú mismo" en la que no requieres pedir dinero prestado a tus padres ni laborar durante todo el año para costear tu travesía. La agencia WorldJ1 se ocupará de buscar un empleo apropiado para ti, gestionar tu visa J-1, manejar la papeleo requerida y ofrecerte asistencia en todo momento.

Una vez en Estados Unidos, tendrás la posibilidad de desempeñarte en puestos temporales y de temporada, lo que te posibilitará ganar dinero para sostener tus gastos personales y, lo mejor de todo, contar con un mes entero para recorrer y explorar después de finalizar tu trabajo. Piensa poder disfrutar un verano junto a la costa en Florida, trabajar en Alexandria, Virginia, o apreciar de las vistas panorámicas en Liberty State Park, Nueva Jersey.

¿Cuánto cuesta y qué contiene el programa?

El Programa Summer Work and Travel tiene un precio cerrado que incluye una variedad de ventajas para que tu aventura sea lo más placentera posible. Esto engloba desde la búsqueda de empleo en Estados Unidos, la preparación y entrevista con el jefe, inclusive la entrega del DS-2019, seguro médico y de cobertura de responsabilidad civil, gestión y tramitación del Visado J-1, planificación de la cita en la Consulado, orientación en línea antes de partir, asistencia en cada paso del proceso y un teléfono de emergencia en Estados Unidos 24/7.

No obstante, debes considerar que no añade el billete de avión, traslados desde/hacia el aeropuerto, la tasa para la cita en la Embajada estadounidense en Madrid ni la cuota SEVIS.

FAQ

Si te planteas incorporarte al SWT, puede ser que tienes varias interrogantes en mente. Algunas de las preguntas comunes son:

¿Necesito abonar todo el plan de inmediato? No, puedes con una entrevista sin costo y posteriormente efectuar un registro de 290€ para reservar tu lugar. El resto del importe se paga una vez obtengas tu empleo.

¿Cuáles de empleos son los del SWT? Los empleos difieren, pero pueden incluir trabajos en campos como hospitalidad, parques temáticos, restauración y más opciones.

¿Es posible seleccionar empleo o destino? ¡Sí! En WorldJ1 te apoyamos a encontrar el empleo y destino que mejor se adapten a tus preferencias y objetivos.

¿Es viable hacer un SWT con otras personas o cónyuge? ¡Claro, se puede! Puedes unirte en el programa junto con tu pareja y aprovechar la experiencia como grupo.

¿Si no obtengo trabajo, me devuelven la cuota de inscripción? En gran mayoría de las situaciones, hacemos lo posible para hallar un puesto adecuado.

¿En qué momento podré viajar si tengo que trabajar? Te será posible viajar durante tu periodo de descanso tras trabajar.

¿Cuánto ganaré en Estados Unidos? ¿Voy a recuperar el costo abonado en el programa? Los estudiantes habitualmente obtienen un sueldo medio de \$1800 al mes lo que les permite atender sus gastos personales y todavía contar con la oportunidad de recorrer por Estados Unidos.

¿Se encuentran espacios del plan restringidos? Los lugares se encuentran limitados, por lo que se recomienda anotarse antes del diciembre de 2023 para tener mayor variedad de opción de destino.

Estos son los beneficios del programa

Tomar parte en el programa SWT te proporciona una secuencia de ventajas importantes. Disfrutarás de:

Obtener de vuelta la inversión hecha inicialmente.

Afrontar gastos de estancia.

Viajar por Estados Unidos practicando tu inglés.

Optar por lugares de trabajo en 20 estados diferentes.

Relacionarte con gente de diferentes partes del mundo.

Elevar tu dominio del inglés.

Desplazarte durante 30 días luego de finalizar tu acuerdo de trabajo.

Emplear tu temporada de verano en aprender inglés y mejorar tu currículum.

El Programa SWT presenta una oportunidad única para estar y desempeñarse en USA durante el verano. Independientemente de que aspire a potenciar tus competencias en inglés, ganar experiencia de trabajo o simplemente vivir una aventura que no olvidarás, este proyecto tiene un montón que ofrecer. Nuestro equipo en WorldJ1 se encargará de la planeación para que puedas centrarte en disfrutar de tu aventura en Estados Unidos. ¡No desaproveches esta posibilidad y empieza tu periplo estival ya!

Para obtener más detalles y para apuntarte en el Programa SWT, ¡entra a nuestra web!